

РАЗДЕЛ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529145>

УДК 579.69

**ВЛИЯНИЕ БИФИДОБАКТЕРИЙ НА СОСТАВ МИКРОБИОМА
КИШЕЧНИКА МЫШЕЙ**

К.А. Резникова, В.Р. Чередниченко,
магистранты 1 курса, напр. «Биология», профиль спец. «Генетика», медико-
биологический факультет

С.В. Зубкова, А.В. Попенкова, Д.В. Ляпина,
студент 3 курса, напр. «Биология», профиль спец. «Генетика», медико-
биологический факультет

А.В. Кокина,
научный руководитель,
асс. кафедры «Генетики, цитологии и биоинженерии», медико-
биологический факультет,
ВГУ,
г. Воронеж

Аннотация: В статье представлены результаты изучения влияния концентрата бифидобактерий времени при употреблении их с пищей в течение 6 недель на состав кишечного микробиома мышей (*Mus musculus*) линии C57BL/6. Изучение состава микробиома проводили с помощью ПЦР в реальном времени. В ходе работы были изучены штаммы бактерий, входящих в состав микробиома кишечника мышей, типов: Firmicutes, Actinobacteria, Bacteroidetes, Verrucomicrobia, Tenericutes; филума «Candidatus Saccharibacteria»; а так же классов: Deferribacteres, Betaproteobacteria, Epsilonproteobacteria, Delta- and Gammaproteobacteria. В ходе работы было обнаружено, что употребление концентрата бифидобактерий благотворно влияет на состав кишечного микробиома организма-хозяина.

Ключевые слова: микробиом кишечника, пробиотики, ПЦР в реальном времени, бактерии, бифидобактерии

**INFLUENCE OF BIFIDOBACTERIA ON THE COMPOSITION OF THE
INTESTINAL MICROBIOM OF MOUSE**

K.A. Reznikova, V.R. Cherednichenko,

1st year undergraduates, ex. "Biology", specialty profile "Genetics", Faculty of
Medicine and Biology

S.V. Zubkova, A.V. Popenkova, D.V. Lyapina,

3rd year student, ex. "Biology", specialty profile "Genetics", Faculty of Medicine
and Biology

A.V. Kokina,

Scientific Director,

Assistant of the Department of Genetics, Cytology and Bioengineering, Faculty of
Medicine and Biology,

VSU,

Voronezh

Annotation: The article presents the results of studying the effect of a concentrate of bifidobacteria of time when consumed with food for 6 weeks on the composition of the intestinal microbiome of mice (*Mus musculus*) of the C57BL / 6 line. The study of the composition of the microbiome was carried out using real-time PCR. In the course of the work, we studied the strains of bacteria that make up the microbiome of the intestine of mice, types: Firmicutes, Actinobacteria, Bacteroidetes, Verrucomicrobia, Tenericutes; phylum "Candidatus Saccharibacteria"; as well as classes: Deferribacteres, Betaproteobacteria, Epsilonproteobacteria, Delta- and Gammaproteobacteria. In the course of the work, it was found that the use of a concentrate of bifidobacteria has a beneficial effect on the composition of the intestinal microbiome of the host organism.

Keywords: gut microbiome, probiotics, real-time PCR, bacteria, bifidobacteria

Микробиом кишечника – это совокупность микроорганизмов, которые присутствуют в каждом кишечнике млекопитающих [1-4]. Влияние пробиотиков на кишечный микробиом в настоящее время имеет высокую актуальность в научных работах среди исследователей [5, 6]. Пробиотические препараты способны изменять количественный состав бактерий кишечника, которые выполняют различные функции в организме хозяина [7]. К важным функциям можно отнести метаболические и иммунные, а также когнитивные. Заболевания желудочно-кишечного тракта могут появляться как следствие изменения состава микробиома [2, 8].

Объектом исследования послужили лабораторные мыши, как самцы, так и самки (*Mus musculus*) линии C57BL/6. Они были получены из Stolbovaya Nursery (Научный центр биомедицинских технологий, Россия) и размещены в пластиковых клетках в стандартных условиях (25 °C, 12-часовой свет / темный цикл, относительная влажность, > 40 %) с доступом к

пище и воде. К пище опытной группы мышей на протяжении 6 недель добавляли концентрат бифидобактерий. С лабораторных мышей был собран кал, содержащий микробиом желудочно-кишечного тракта животных. После сбора фекальные образцы хранили при -80°C до выделения ДНК.

Выделение ДНК из фекальных образцов проводили с помощью двух методов:

1. Выделение ДНК с помощью СТАВ-буфера.
2. Выделение ДНК при помощи комплекта реагентов ПРОБА-ГС от ДНК ТЕХНОЛОГИЯ.

После выделения ДНК был проведен горизонтальный электрофорез в 2 % агарозном геле для визуализации полученного результата, а так для определения длины продукта ДНК. Длина нуклеиновой кислоты определяется на основе ДНК-маркера известной длины. После определения длины продукта была проведена амплификация референсных участков ДНК. Амплификация гена 16S рРНК проводилась из общей фекальной ДНК с использованием 11 пар специфичных праймеров.

Амплификацию проводили с помощью прибора «Bio-Rad CFX96™ Real-Time System». Условиями ПЦР были: одна начальная стадия предварительного нагрева (3 мин при 94°C), 35 циклов, в каждом из которых присутствовали 3 стадии: денатурация (95°C в течение 20 сек), отжиг праймеров (20 с при температуре 60°C) и элонгация цепи (72°C в течение 20 с), а также инкубирование смеси (72°C в течение 5 мин.). Каждая смесь для ПЦР содержала 10X Таqбуфер 5мкл, 25 mM Mg^{2+} 1 – 5мкл, 10 mM dNTP 1 мкл, 20 мкМ праймер прямой 1мкл, 20 мкМ праймер обратный 1мкл (праймеры синтезированы компанией Евроген, Россия), Таq-полимераза 2.5 ед/мкл 0.5 мкл, матрица ДНК 1 мкл и доводили объём с помощью $\text{mQ H}_2\text{O}$ до 25 мкл.

Анализ полученных данных и преобразование значений C_q в процентное соотношение проводили с помощью формулы (вычисления производили с использованием пакета программ Excel Microsoft Office 2018 (Microsoft, США)): $X = ((\text{Eff.U})^{\text{CTu}}) / ((\text{Eff.S})^{\text{CTs}}) * 100$, где «X» представляет процент числа бактерий определенного типа, Eff.U – расчетная эффективность универсальных праймеров (2 = 100 % и 1 = 0 %), а Eff.S относится к эффективности таксоноспецифичных праймеров. CTu и CTs – это значения CT , зарегистрированные термоциклером.

Данные по процентному соотношению бактерий микробиома кишечника мышей, принимавших концентрат бифидобактерий в пищу в течение 6 недель, представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Процентное соотношение бактерий микробиома мышей опытной группы, принимавшей бифидобактерии в течение 6 недель

№	Sac	Defe r	Ver	Ten	Bet a	Epsil on	Gam ma	Bac	Firm	Act
1	0,62	0,02	2,07	0,00	1,84	0,33	0,27	68,51	25,61	0,72
2	1,15	0,10	1,65	0,01	1,55	0,86	0,01	79,51	14,63	0,53
3	0,65	0,07	0,93	0,02	0,02	1,37	0,09	76,63	20,21	0,00
4	0,65	0,68	1,03	0,00	0,75	2,15	2,17	64,00	27,81	0,75
5	0,07	0,03	0,42	0,00	1,96	0,12	0,08	82,59	14,04	0,69
6	0,54	0,04	0,78	0,06	0,53	0,16	0,56	75,45	20,86	1,02
7	1,78	0,02	0,97	0,00	0,91	0,05	0,18	73,94	21,81	0,33
8	1,23	1,09	2,05	0,00	1,77	2,19	0,66	71,41	17,49	2,10
9	1,76	0,03	0,27	0,02	1,06	0,39	0,17	74,17	21,17	0,96
10	0,57	0,02	0,45	0,00	1,74	0,06	0,13	84,25	12,22	0,54

Таблица 2 – Процентное соотношение бактерий микробиома мышей контрольной группы, принимавшей бифидобактерии в течение 6 недель

№	Sac	Defe r	Ver	Ten	Bet a	Epsil on	Gam ma	Bac	Firm	Act
1	0,04	0,00	0,00	0,00	0,06	0,41	0,15	67,53	31,62	0,17
2	0,02	0,02	0,04	0,00	0,64	0,06	0,23	84,39	14,62	0,00
3	0,49	0,04	0,10	0,00	0,03	0,09	0,31	86,12	12,60	0,22
4	0,80	0,01	0,27	0,00	1,35	0,21	0,22	88,56	8,11	0,46
5	0,54	0,03	0,13	0,07	1,44	0,04	0,22	90,16	7,10	0,28
6	0,40	0,30	0,12	0,00	2,17	0,62	0,31	85,41	10,38	0,30
7	0,13	0,02	0,30	0,00	0,75	0,05	0,24	92,34	5,98	0,20

Проанализировав данные, полученные при изучении состава микробиома кишечника мышей при употреблении бифидобактерий спустя 2

недели после начала эксперимента, нам удалось установить, что статистически достоверных отличий в составах микробиома мышей контрольной и опытной групп не обнаружено. Статистически достоверные различия в составах микробиома были обнаружены в сборе, который был собран через 4 недели после начала эксперимента. Так, при употреблении мышами в пищу концентрата бифидобактерий количество бактерий в микробиоме по отношению к контрольной группе изменилось следующим образом: количество бактерий класса *Deferribacteres* уменьшилось в 0,23 раза; количество бактерий класса *Gammaproteobacteria* уменьшилось в 0,44 раза; количество бактерий типа *Bacteroides* увеличилось в 0,8 раз; количество бактерий типа *Firmicutes* уменьшилось в 0,61 раз. На 6 неделе после начала эксперимента нами был произведен сбор материала и произведен анализ полученных данных. Так, количество бактерий филума «*Candidatus Saccharibacteria*» в микробиоме мышей опытной группы по сравнению с контрольной уменьшилось в 0,38 раз, количество бактерий типа *Verrucomicrobia* уменьшилось в 0,13 раз, количество бактерий типа *Bacteroidetes* увеличилось в 0,88 раз. Так же количество бактерий типа *Firmicutes* уменьшилось в 0,66 раз и количество бактерий типа *Actinobacteria* уменьшилось в 0,3 раз.

Можно сделать вывод о том, что значительное изменение количественного состава в микробиоме кишечника исследуемых мышей наблюдается у бактерий типов *Bacteroidetes* и *Firmicutes*. Бактерии, входящие в тип *Bacteroidetes*, являются оппортунистическими патогенами. Нормальное их содержание в микробиоме полезно. Эти бактерии участвуют в процессе переваривания пищи в организме. Тип *Firmicutes* включает патогенные для человека и животных организмы (*Bacillus anthracis*, *Bacillus cereus*, *Bacillus thuringiensis*, *Streptococcus pyogenes*, золотистый стафилококк (*Staphylococcus aureus*), столбнячная палочка (*Clostridium tetani*), *Clostridium botulinum*, *Clostridium perfringens*). Поэтому возрастание их количества увеличивает вероятность заболеваний, связанных с этим типом бактерий.

Список литературы

- [1] Albenberg L.G. Diet and the intestinal microbiome: associations, functions, and implications for health and disease / L.G. Albenberg, D.Wu. Gary. // *Gastroenterology*. – 2014. Vol. 146. No. 6. 1564-1572 p.
- [2] Bauml A. Interactions between the microbiota and pathogenic bacteria in the gut. / A. Bauml, V. Sperandio. // *Nature*. – 2016. Vol. 535. No. 6. 85-93 p.
- [3] Belkaid Y. Dialogue between skin microbiota and immunity. / Y. Belkaid, J. Segre // *Science*. – 2014. Vol. 346. No. 62. 954-959 p.
- [4] Belkaid Y. The influence of skin microorganisms on cutaneous immunity. / Y. Belkaid, S. Tamoutounour. // *Nat. Rev. Immunol.* – 2016. Vol. 16. No. 6. 353-366 p.
- [5] Comparative study of probiotic effects of *Lactobacillus* and *Bifidobacteria* strains on cholesterol levels, liver morphology and the gut microbiota in obese mice / RVBubnov [et al.] // *EPMA J.* – 2017. 357-376 p.
- [6] The Gastrointestinal Microbiome: A Review / P.C. Barko [et al.] // *J Vet Intern Med.* – 2017. 9-25 p.
- [7] The mouse gut microbiome revisited: From complex diversity to model ecosystems / T. Clavel [et al.] // *International Journal of Medical Microbiology.* – 2016. 316-327 p.
- [8] Wilkins T. Probiotics for Gastrointestinal Conditions: A Summary of the Evidence. / T. Wilkins, J Sequoia. // *Am Fam Physician.* – 2017. 170-178 p.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Albenberg L.G. Diet and the intestinal microbiome: associations, functions, and implications for health and disease / L.G. Albenberg, D.Wu. Gary. // *Gastroenterology*. – 2014. Vol. 146. No. 6. 1564-1572 p.
- [2] Bauml A. Interactions between the microbiota and pathogenic bacteria in the gut. / A. Bauml, V. Sperandio. // *Nature*. – 2016. Vol. 535. No. 6. 85-93 p.
- [3] Belkaid Y. Dialogue between skin microbiota and immunity. / Y. Belkaid, J. Segre // *Science*. – 2014. Vol. 346. No. 62. 954-959 p.
- [4] Belkaid Y. The influence of skin microorganisms on cutaneous immunity. / Y. Belkaid, S. Tamoutounour. // *Nat. Rev. Immunol.* – 2016. Vol. 16.No. 6. 353-366 p.
- [5] Comparative study of probiotic effects of *Lactobacillus* and *Bifidobacteria* strains on cholesterol levels, liver morphology and the gut microbiota in obese mice / RVBubnov [et al.] // *EPMA J.* – 2017. 357-376 p.
- [6] The Gastrointestinal Microbiome: A Review. / P.C. Barko [et al.] // *J Vet Intern Med.* – 2017. 9-25 p.

[7] The mouse gut microbiome revisited: From complex diversity to model ecosystems / T. Clavel [et al.] // International Journal of Medical Microbiology. – 2016. 316-327 p.

[8] Wilkins T. Probiotics for Gastrointestinal Conditions: A Summary of the Evidence / T. Wilkins, J. Sequoia. // Am Fam Physician. – 2017. 170-178 p.

© *К.А. Резникова, В.Р. Чередниченко, С.В. Зубкова, А.В. Попенкова, Д.В. Ляпина, 2021*

Поступила в редакцию 15.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Резникова К.А., Чередниченко В.Р., Зубкова С.В., Попенкова А.В., Ляпина Д.В. Влияние бифидобактерий на состав микробиома кишечника мышей // Инновационные научные исследования. 2021. № 7-1(9). С. 6-12. URL: <https://ip-journal.ru/>